

ZAMONAVIY MUSIQA TA'LIMIDAGI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI.

Shukurova Nilufar G'ayratovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat

pedagogika universiteti

Musiqa madaniyati fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining musiqa madaniyati darslarida qo'llash mumkin bo'lgan ta'limiy – musiqiy kompyuter dasturlariga xarakteristika berilgan.

Kalit so'zlar: musiqiy kompyuter dasturlari, MIDI format, fayllar, interfeys, taxrirlash, multimedia - pleyerlari, virtual sintezatorlar, nota muxarrirlari.

Dunyodagi ta'limning zamonaviy rivojlanish bosqichida maktablar rivojining ustuvor maqsadlaridan biri bola shaxsini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash yo'li bilan ta'lim mazmunini yangilash hisoblanadi. Baxtga qarshi hozirgi davrda ko'pgina maktablarda kerakli mutaxassislarining yetishmasligi yoki o'qituvchilarning bu soxada xali yetarlicha ma'lumotga ega emasligi, maktablarning AKT bilan to'liq ta'minlanmaganligi va boshqa ayrim sabablarga ko'ra, o'quv jarayonining imkoniyatlarini sayozlashtirgan xolda ta'limning asosan an'anaviy texnologiya, shakl va metodlaridan foydalanib kelmoqdalar. Ta'limni kompyuterlashtirish ob'yektiv jarayon hisoblanadi. Hozirgi davrda ta'lim tizimida talablar, o'zlashtirish zarur bo'lgan ma'lumotlar soni tobora ortib bormoqda. Bu talablarni ekstensiv metodlar bilan amalga oshirishning iloji yo'q. Shuning uchun zamonaviy didaktika ta'limni identifikatsiyalash yo'llarini izlamoqda. Shulardan biri ta'limni kompyuterlashtirish hisoblanadi. Kompyuterlashtirilgan ta'limda o'qituvchi, kompyuter va o'quvchining o'zaro ta'siri natijasida paydo bo'ladigan o'ziga xos ta'lim muhiti shakllanadi. Bu munosabatlar "o'qituvchi – kompyuter – o'quvchi" tizimini shakllantiradi. Bu munosabatlarning xarakteri kompyuter dasturlarining ta'lim jarayoniga kiritilishi

bilan belgilanadi. Hozirda kompyuter bizning hayotimizga mustahkam kirib o'rnashdi va ta'limning asosiy atributlaridan biriga aylandi. Musiqiy – kompyuter dasturlari informatikaning eng rivojlangan soxalaridan biri hisoblanadi. Bolalar, o'smirlar va yoshlardagi ehtiyojlarni mavjud texnik, metodologik va metodik imkoniyatlar bilan bog'lash bo'yicha ko'p yillik tajriba mavjud. Ta'lim tizimidagi musiqa darslarida informatsion texnologiyalarni qo'llash bolaning ijodiy rivojlanishi, badiiy didining o'sishi va yaxlit shaxs sifatida shakllanishi uchun asos bo'la oladi. Reytingi bo'yicha bunday musiqa darslari maktab siklidagi fanlar orasida birinchi o'rinlarda turadi. Ahamiyatli tomoni shundaki bunday so'rovnomalarda nafaqat o'quvchilar, balki ularning ota – onalari ham ishtirok etadilar. Hozirgi vaqtda musiqa va nutq signallari bilan ishlash uchun yaratilgan dasturlar soni kompyuterlar kuchi va imkoniyatlarining ortishi geometrik progressiyada o'sib bormoqda. Quyida zamonaviy kompyuterli musiqa texnologiyalaridan ayrimlari bilan tanishamiz.

1. Tovushni qayta ishlovchi dasturlar (musiqiy redaktorlar). Keyingi vazifalar ketma – ketligi dasturning asosiy imkoniyatlarini ko'rsatib beradi.
 - fayllar bilan operatsiyalar (musiqani yozib olish, eshittirish, import qilish va xotiraga saqlash.);
 - taxrirlash (nusxa ko'chirish, qirqib olish, tovush balandligini ko'tarish yoki pasaytirish, aralashtirish, teskarisiga o'girish, revers va x.z). Taxrirlash operatsiyasidan xor uchun asarlarni bolalar ovozigamoslalastirish uchun, asar tonini ko'tarish yoki pasaytirishda foydalanishimiz mumkin
 - protsessorli qayta ishlash (reverberatsiya, aks – sado, xorus, diley, flen – jer, vibrato, ekvalayzer, kompressiya, ton balandligini o'zgartirish va boshqalar); Bu operatsiyadan konsertlarda ijrochining ovozigamoslalastirishda foydalanishimiz mumkin.

- MIDI – interfeys bilan ishlash (MIDI – sekvensor bilan kod bo'yicha sinxronizatsiya, MIDI – klaviaturada ma'lumotlarni kiritish, virtual MIDI – klaviaturasining mavjudligi va boshqalar.);
- tovush sintezi. Asarni stilini o'zgartirish, yangi ohanglar, tembrlarni izlab topish imkonini beradi.
- videofayllar bilan ishlash va boshqalar.

Ushbu dasturlarning yuqoridagi imkoniyatlari yozuvlarni tiklashga va virtual uch o'lchovli tovush maydonlarini yaratishga imkon beradigan qo'shimcha modullarni (plug - in) ulash imkoniyatini o'z ichiga oladi. (Steinberg, Sonic Foundry, Waves va boshqa firmalarining modullari.). Ushbu dasturlarning barchasi yagona Direct X standartiga mos keladi, bu esa barcha musiqa muharrirlariga ular bilan ishlash imkonini beradi. Sound Forge, WaveLab, Cool Edit Pro va boshqalar hozirgi vaqtda ko'p ishlatilib kelinayotgan bu guruxga mansub bo'lgan dasturlar hisoblanadi.

2. Ko'p kanalli ovoz yozish va montaj dasturlari lentali magnitofonlarning analogi hisoblanadi. Ular bir nechta mustaqil ovozli yo'llarni effektlar bilan yozib olish, aralashtirish va qayta ishlash imkonini beradi. Qattiq diskka yozishning bir qancha foydali tomonlari bor: har qanday fragmentga zudlik bilan kirish, tinglash uchun fragmentlar ketma-ketligini hohishiga ko'ra tanlash, tahrirlashning keng imkoniyatlari. Bunday dasturlarga quyidagilarni misol qilsak bo'ladi: Samplitude Studio, Cool Edit Pro, Solware Audio Workshop va boshqalar.
3. Virtual studiyalar o'z ichiga bir oynada audio va MIDI format
4. (sintezlangan tovush) bilan ishlash imkoniyatini beradi. Ularning har biri katta effektlar tanloviga ega - protsessorlar, raqamli miksherlar, sintezatorlar, sizga maxsus MIDI tahrirlash texnikasidan foydalanishga imkon beradi (kvantizatsiya, transpozitsiya qilish, tembrni o'zgartirish va cholg'u asboblarni tanlash) va har qanday MIDI qurilmasi bilan ishlashi mumkin. Bunday dasturlarga quyidagilarni misol qilsak bo'ladi: Cubase VST SX, Cakewalk Sonar, Nuendo, Logik Audio Platinum, Reason va boshqalar.

5. Virtual sintezatorlar: dasturlash yo'li bilan turli xil tipdagi sintezatorlarning imitatsiyasini amalga oshiradi (masalan analogli). Ular har xil tembrli va melodik ketma-ketlikdagi murakkab tovushlarni sintez qilish, sintez qilingan tovushni standart ovozli faylga eksport qilish, yozib olish va ijro etish imkonini beradigan maxsus doimiy takomillashib turadigan matematik algoritmlardan foydalanadilar. Bunday dasturlar sintezdan tashqari odatda yozib olingan sempillardan foydalanadi. Bunday dasturlarga quyidagilarni misol qilsak bo'ladi: Reality, Audio Architect, Mellosotron, Seq – 303, MouSing, Gigasampler va boshqalar.
6. MIDI kompozitsiyalarni yaratish uchun dasturlar: bularga birinchi navbatda MIDI sekvensionlari - MIDI xabarlarini yozib olish, tahrirlash va treklar sifatida taqdim etish imkonini beradigan dasturlar kiradi. Apparatli sekvensorlarida bo'lgani kabi, ular barcha boshqaruv ma'lumotlarini saqlaydilar. Bunday sekvensorlar MIDI habarlarni taxrirlash (ro'yxat redaktori, nota redaktori, tempni boshqarish redaktori, miksher pulti va x.z), MIDI fayllarning import, eksporti, tashqi MIDI uskunalari bilan ishlash imkonini beradi, aranjirovkachi, mantiqiy redaktorga ega, raqamli yozib olish imkoniyatlarini, ovozli fayllarni taxrirlash va x.z. larni ta'minlaydi. Bunday dasturlarga quyidagilarni misol qilsak bo'ladi: Cubase Audio VST, Cakewalk Pro Audio, Logic Audio, Music Time 3.0, Digital Orchestrator Plus, Consertware, Power Chords Pro, Recording Session, Studio 4 va boshqalar. Bu guruh dasturlariga turli janr va stillarda berilgan akkordlar sxemasi asosida musiqiy partiyalarni yarata oladigan aranjirovkachilar ham kiradi.(Visual Arranger, Band and Box, Jammer Pro, Easy Keys va x.z).
7. nota muharrirlari quyidagilarni amalga oshiradilar: ovozli ma'lumotlarni umumiy qabul qilingan musiqiy belgilarni hisobga olgan holda nota shakilda taqdim etish; bir vaqtning o'zida bir nechta nota yo'llarini ochish; turli xil musiqiy kalitlarni qo'llash; grafik faylga nota matnini eksport qilish; MIDI yordamida nota matnini qo'yib tinglash ; MIDI faylini nota matniga

konvertatsiya qilish va boshqalar. Bunday dasturlarga quyidagilarni kiritish mumkin: Encore, Finale, Sibelius, Score va boshqalar.

8. (audiorekorderlar, MIDI-pleyerlar) turli xil ovoz va MIDI fayllar, audio kompakt disklar va boshqalarni qo'yib tinglash uchun mo'ljallangan. turli xil ovoz va MIDI fayllar, audio kompakt disklar va boshqalarni qo'yib tinglash uchun mo'ljallangan, shu bilan birga, ular ijro etish jarayoni ustidan nazoratni ta'minlaydi, ishlash parametrlarini o'zgartiradi, kerakli fayllarni qidiradi, albomlar yaratadi. (c va x.z).
9. Hozirgi kunda faol rivojlanib borayotgan, turli xil masalalarga yechim topish uchun mo'ljallangan o'quv musiqiy dasturlar: musiqa nazariyasini o'rgatish, eshitish qobiliyatini rivojlantirish (Piano Professor, Music Lessons, Music Tutorial va boshqalar.), musiqa adabiyotini o'rganish (Midisoft Sound Explorer, Music mentor, Music Magic va boshqalar.), biron bir cholg'u asbobida chalishni o'rgatish (Midisoft play Piano, The Jazz Guitarist, Chord Wizard) va vokalni o'rgatish (Singing Tutor) va boshqalar.

Bulardan tashqari musiqiy fayllar bilan ishlash imkonini beruvchi turli xil dasturlar ham mavjud. Shu tariqa maxsus dasturlar to'plami bilan jihozlangan zamonaviy kompyuterlar musiqiy asarlarni yaratish, yozish va tahrirlash uchun texnik vositalarni taqdim etadi, shu bilan birga musiqiy asboblarning yangi turi hisoblanadi. Bunday imkoniyatlarning paydo bo'lishi musiqa san'atida (electron yoki kompyuter musiqasida) mavjud bo'lgan yo'nalishlarni rivojlantirish va yangilarini yaratish uchun, shuningdek musiqiy akustika sohasida gi ilmiy-texnik tadqiqotlarni rivojlantirish uchun asosdir. XXI-asrning boshlari musiqa san'ati, musiqiy akustika va kompyuter texnologiyalari sintezining shakllanishi bilan ajralib turadi, bu esa ushbu sohalarda tubdan yangi kashfiyotlarni kutishimizga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Белунцов В. «Музыкальные возможности компьютера». Справочник / В. Белунцов – СПб.: Питер, 2000. – 432 с.: ил.

2. Долгушин, С.Л. Долгушин. – Омск: Мир музыки, 2004. – 206 с.
3. Живайкин, П.Л. 600 звуковых и музыкальных программ / П.Л. Живайкин – СПб.: БХВ – Петербург; 2011. – 624 с.: ил.
4. Харуто, А.В. Музыкальная информатика. Компьютер извук. Учебное пособие / А.В. Харуто М: МГК им Чайковского - 2000
5. . Рабин, Д.М. Музыка и компьютер: настольная студия. / Пер. с англ. Р.Н. Онищенко и А.Э. Лашковский; - Мн.: ООО «Попурри», 1998. – 172 с.ил.